

**Universidad Politécnica
de Chiapas**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES

**“OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA DE
RESIDUOS FRUTIHORTÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA,
CHIAPAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS”**

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ENERGÍAS RENOVABLES**

PRESENTA:

ING. DIEGO ALEJANDRO CASTILLEJOS YUCA

DIRECTOR:

DRA. YAZMIN SÁNCHEZ ROQUE

CO-DIRECTOR:

DRA. YOLANDA DEL CARMEN PÉREZ LUNA

SUCHIAPA, CHIAPAS, SEPTIEMBRE DE 2023.

**OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS
FRUTIHORTÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA CHIAPAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE BIOGAS**

Tesis realizada por **Ing. Diego Alejandro Castillejos Yuca** bajo la dirección del Comité Revisor indicado, aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado académico de:

MAESTRIA EN ENERGÍAS RENOVABLES

COMITÉ REVISOR

Director de tesis: Dra. Yazmin Sánchez Roque

Codirector: Dra. Yolanda Pérez Luna

Sinodal: Dr. Roberto Berrones Hernández

Sinodal: Dr. Sergio Saldaña Trinidad

Sinodal: Mtra. Ana Gabriela Zenteno Carballo

Agradecimientos

Principalmente a Dios por permitirme culminar uno más de mis objetivos profesionales, rodeado de mi familia.

A la Universidad Politécnica de Chiapas por haberme dado la oportunidad de formar parte del programa académico de posgrado y las facilidades para desarrollar este proyecto de tesis.

Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), por otorgarme la beca para la realización de esta maestría con número de becario: 799846 y número de CVU: 1144292

A mis asesores de tesis Dra. Yazmin Sánchez Roque y Dra. Yolanda Pérez Luna, a quienes agradezco todo su apoyo durante este trabajo de investigación.

A los integrantes de mi comité tutorial: Dr. Roberto Berrones Hernández, Dr. Sergio Saldaña Trinidad y Mtra. Ana Gabriel Zenteno Carballo por su gran apoyo en la realización de este trabajo de investigación, por las críticas y sugerencias que permitieron enriquecer el mismo.

A mi familia que siempre me ha apoyado en los momentos más difíciles de mi vida.

Y a todas las personas que de alguna manera se vieron involucradas en la realización de este trabajo de investigación.

Dedicatoria

A Dios.

A mi madre la Sra. Mariela Yuca Grajales por su incondicional apoyo, por darme sus consejos y motivación que me han permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su paciencia y amor que ha tenido a través del tiempo.

A mi compañero de vida el Mtro. Rubicel Vicente Montejo por ser un ejemplo y motivación para culminar este trabajo de investigación ya que, gracias a su amor, apoyo y ayuda me fue posible alcanzar esta meta.

A mis hermanas Mirely Yoatzin y Osiris Mariney por creer siempre en mí, por su cariño y amor, para ser un ejemplo para ellas.

Y a mis familiares, aunque no los menciono me han apoyado a lo largo de mi vida.

Todo este trabajo es posible gracias a ellos.

Nomenclatura

Sigla	Nombre
RSM	Método de Superficie de Respuesta
ST	Solidos Totales
STV	Solidos Totales Volátiles
STV/ST	Relación Sólidos Totales Volátiles-Sólidos Totales
DQO	Demanda Química de Oxígeno
S/I	Relación Sustrato-Inóculo
BOM	Biorresiduos de Origen Municipal
SADER	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
pH	Potencial de Hidrógeno
AME	Actividad Metanogénica específica
C/N	Relación Carbono-Nitrógeno
CH ₄	Metano
Unidad	Nombre
mV	Milivoltio
°C	Grado Celsius
L	Litro
L/kgVs	Litro por kilogramo de sólidos volátiles
mLCH ₄ /gDQO	Mililitro de metano por gramo de demanda química de oxígeno
mL	Mililitro
g	Gramo
g/L	Gramo por litro
g/g	Gramo por gramo
%	Por ciento
±	Desviación estándar poblacional

Índice general

Resumen	10
Abstract	12
Capítulo 1	14
1. Introducción	14
1.1 Objetivos	17
1.1.1 Objetivo general	17
1.2.1 Objetivos específicos	17
1.2 Hipótesis	17
1.3 Antecedentes	18
1.4 Planteamiento del Problema	21
1.5 Justificación	22
Capítulo 2	23
2. Materiales y Métodos	23
2.1 Obtención de residuos orgánicos	23
2.2 Almacenamiento de los residuos orgánicos	23
2.3 Caracterización fisicoquímica y bacteriológica de residuos orgánicos	23
2.4 Establecimiento de la digestión anaerobia	24
2.5 Diseño experimental para la producción de biogás	25
2.6 Diseño de biofiltro para la purificación de biogás	26
2.7 Sistema experimental para la producción de biogás	28
2.8. Sistema experimental para la purificación de biogás.	29
2.9 Determinación de la actividad metanogénica específica	29
2.10 Métodos analíticos	30
Capítulo 3	31
3. Resultados	31
3.1 Resultados de la caracterización fisicoquímica y bromatológica	31
3.2 Caracterización fisicoquímica y bromatológica de los tratamientos	34
3.3 Actividad Metanogénica Específica (AME) de los inóculos anaerobios	37
3.4 Comportamiento de la producción de metano durante el proceso de digestión anaerobia	38

3.5	Eficiencia de la remoción de DQO y producción total de metano	41
3.6	Análisis estadístico	43
	Conclusiones	44
	Anexos	46
	Anexo 1. Técnicas analíticas	46
	Determinación de humedad	46
	Determinación de cenizas	47
	Determinación de pH	48
	Determinación de ST y STV	49
	Determinación de DQO	52
	Anexo 2. Participación en congresos	54
	Bibliografía	55

Índice de figuras

Figura 1. Fases de la digestión anaerobia y poblaciones bacterianas	15
Figura 2. Biodigestor para la producción de biogás.....	25
Figura 3. Sistema de producción de biogás.....	28
Figura 4. Sistema de purificación de biogás.....	29

Índice de tablas

Tabla 1. Técnicas analíticas para la caracterización física, química y bacteriológica de los residuos orgánicos.....	24
Tabla 2. Diseño de experimentos.....	25
Tabla 3. Sustancias contaminantes del biogás.....	27
Tabla 4. Medios de purificación del biogás.....	28
Tabla 5. Resultados de la caracterización fisicoquímica de los residuos orgánicos....	31
Tabla 6. Resultados de la caracterización bromatológica de los residuos orgánicos...32	
Tabla 7. Resultados de la caracterización fisicoquímica de los tratamientos.....	34
Tabla 8. Resultados de la caracterización bromatológica de los de los tratamientos..	36
Tabla 9. Resultados de la AME de los inóculos anaerobios.....	37
Tabla 10. Eficiencias de consumo de materia orgánica en el proceso de digestión anaerobia para la producción de biogás.....	41
Tabla 11. Volumen de reactivos versus volumen de muestras para determinar DQO.....	53

Resumen

Las fuentes de energía a base de combustibles fósiles son energías que han demostrado ser eficientemente económicas; sin embargo, son perjudiciales para el medio ambiente. Por esta razón, se intenta buscar alternativas energéticas que constituyan beneficios para disminuir los problemas medioambientales. La producción de biogás se considera una alternativa energética renovable y eficiente, es un biocombustible producido a partir de biomasa, siendo el CH_4 su principal componente, es un biocombustible que se produce a partir de materias primas agroindustriales con alto contenido de carbón y nitrógeno.

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito desarrollar un estudio de producción de biogás por medio del proceso de digestión anaerobia a partir del aprovechamiento y caracterización de residuos frutihortícolas y residuos fecales ganaderos como: cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo, hojas de mazorca de maíz, estiércol de ganado bovino, ovino y aves de corral. Se realizó un diseño experimental de 10 tipos de mezclas (M1: 45 g de cáscara de calabaza (SC) + 45 g de cáscara de tamarindo (ST) + 45 g hojas de mazorca de maíz (SH) + 45 g de estiércol de ganado bovino (IB), M2: 45 g SC + 45 g ST + 45 g SH + 45 g de estiércol de ganado ovino (IO), M3: 45 g de SC + 45 g de ST + 45 g de SH + 45 g de estiércol de aves de corral (IA), M4: 36 g SC + 36 g ST + 36 g SH + 36 g de IB + 36 g de IO, M5: 36 g SC + 36 g ST + 36 g SH + 36 g de IB + 36 g de IA, M6: 36 g SC + 36 g ST + 36 g SH + 36 g de IO + 36 g de IA, M7: 30 g SC + 30 g ST + 30 g SH + 30 g de IB + 30 g de IO + 30 g de IA, M8: 180 g de IB, M9: 180 g de IO y M10: 180 g de IA). Por lo que, se realizó la caracterización fisicoquímica y bromatológica de los residuos orgánicos bajo las concentraciones de humedad, cenizas, pH, ST, STV, carbono, nitrógeno y DQO para conocer las condiciones iniciales del proceso de digestión anaerobia aplicando los métodos descritos en las Normas Oficiales Mexicanas (NMX-AA-016 a la NMX-AA-025) y aplicando los lineamientos del manual del biogás regulado por la FAO.

Los valores obtenidos a partir del proceso experimental para la producción de biogás dieron como resultados un valor de 3645 mL de CH_4 obtenido a partir del tratamiento M1 con un volumen inicial de materia orgánica de 45 g por cada uno de los residuos, siendo la producción más alta al evaluar a la cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo, hojas de mazorca de maíz y estiércol de ganado bovino, como residuos agroindustriales con un volumen total e inicial de 180 g. Al evaluar dos inóculos más los residuos frutihortícolas la

mayor producción CH_4 lo obtuvo el tratamiento M6 donde se evaluaron los inóculos estiércol de ovino y aves de corral con un valor de 2910 mL de CH_4 y al evaluar individualmente los inóculos sin sustratos, se tuvo mayor producción con el estiércol de aves de corral en el tratamiento M10 con un valor de 3540 mL de CH_4 , esta producción se obtuvo con un tiempo de retención de 30 días. Así también, se obtuvieron los porcentajes de remoción de materia orgánica donde el tratamiento M10 presentó la remoción más alta de todos los tratamientos con un valor de 97%. De este modo se concluye que a través del proceso de digestión anaerobia de los residuos orgánicos estudiados son aptos para la producción de biogás y obtener un alto rendimiento de CH_4 .

Abstract

The Fossil fuel-based energy sources are energies that have proven to be efficiently economical; However, they are harmful to the environment. For this reason, an attempt is made to find energy alternatives that constitute benefits to reduce environmental problems. Biogas production is considered a renewable and efficient energy alternative, it is a biofuel produced from biomass, CH₄ being its main component, it is a biofuel that is produced from agro-industrial raw materials with high carbon and nitrogen content.

The purpose of this pumpkin work was to develop a biogas production study through the anaerobic digestion process from the use and characterization of fruit and vegetable residues and livestock fecal residues such as: pumpkin peel, tamarind peel, corn cob leaves . , cattle, sheep and poultry manure. An experimental design of 10 types of mixtures was carried out (M1: 45 g of pumpkin peel (SC) + 45 g of tamarind peel (ST) + 45 g of corn cob leaves (SH) + 45 g of cattle manure beef (IB), M2: 45 g SC + 45 g ST + 45 g SH + 45 g sheep manure (IO), M3: 45 g SC + 45 g ST + 45 g SH + 45 g poultry manure (AI), M4: 36 g SC + 36 g ST + 36 g SH + 36 g IB + 36 g IO, M5: 36 g SC + 36 g ST + 36 g SH + 36 g de IB + 36g AI, M6: 36g SC + 36g ST + 36g SH + 36g IO + 36g AI, M7: 30 g SC + 30g ST + 30g SH + 30g IB + 30 g of IO + 30 g of AI, M8: 180 g of IB, M9: 180 g of IO and M10: 180 g of AI). Therefore, the physicochemical and bromatological characterization of organic waste was carried out under the concentrations of humidity, ashes, pH, ST, STV, carbon, nitrogen and COD to know the initial conditions of the anaerobic digestion process applying the methods described. in the Official Mexican Standards (NMX-AA-016 to NMX-AA-025) and applying the guidelines of the biogas manual regulated by the FAO.

The values obtained from the experimental process for the production of biogas resulted in a value of 3645 mL of CH₄ obtained from the M1 treatment with an initial volume of organic matter of 45 g for each one of the residues, the production being more high when evaluating pumpkin peel, tamarind peel, corn cob leaves and cattle manure, as agro-industrial residues with a total and initial volume of 180 g. When evaluating two inocula plus the fruit and vegetable residues, the highest CH₄ production was obtained by the M6 treatment, where the sheep manure and poultry inocula were evaluated with a value of 2910 mL of CH₄ and when individually evaluating the inocula without substrates, there was a higher production. With the poultry manure in the M10 treatment with a value of 3540 mL of CH₄, this production

was obtained with a retention time of 30 days. Likewise, the organic matter removal percentages were obtained where the M10 treatment presented the highest removal of all the treatments with a value of 97%. In this way, it is concluded that through the anaerobic digestion process of the organic residues studied, they are suitable for the production of biogas and obtain a high yield of CH₄.

Capítulo 1

1. Introducción

En los últimos años, en México ha aumentado la preocupación por la eliminación de residuos orgánicos, anualmente se generan cerca de 76 millones de toneladas de residuos frutihortícolas, provenientes de actividades agroindustriales. La generación de estos residuos es considerada como uno de los efectos más importantes de impacto ambiental; sin embargo, existen diferentes mecanismos para su aprovechamiento, siendo uno de ellos la tecnología de la digestión anaerobia para evitar su mala gestión, acumulación y sobre todo evitar la contaminación ambiental [1].

Una de las razones por la cual los residuos frutihortícolas se convierten en contaminantes, se debe a la mala disposición de esos residuos sólidos que dan origen a la contaminación del aire (generación de malos olores), del agua (subterránea y superficial) que provoca la disminución del oxígeno, muertes de especies e incluso, permiten la producción de gases de efecto invernadero (CO_2 , N_2O) y del suelo, a causa de la putrefacción de la materia orgánica que genera malos olores y lixiviado [2].

El proceso de digestión anaerobia consiste en un proceso que conlleva la degradación de residuos orgánicos en ausencia total de oxígeno. En este proceso se genera gas combustible, debido a la eliminación o depuración orgánica causada por múltiples microorganismos encargados de la descomposición de residuos orgánicos [3]. De este modo, el proceso resultará ser óptimo debido a que la mezcla entre biomasa y población microbiana es considerada una fuente valiosa para la generación de energías renovables (biogás, biodiesel, etc.) como alternativa a los combustibles fósiles mismos que generan graves problemas de contaminación ambiental.

El aprovechamiento de residuos orgánicos a partir del proceso de digestión anaerobia, es un modelo basado en energías renovables, mismo que permite disminuir importantes daños ambientales como: emisión de gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica, calentamiento global, entre otros [4]. Cabe resaltar que, entre la biomasa más común usada en el proceso de digestión anaerobia se considera: residuos alimenticios, estiércol de ganado, residuos agroindustriales, de procesado de alimentos vegetales o animales, residuos sólidos urbanos y los residuos vegetales de las cosechas [5].

Como puede verse, la creciente generación de residuos orgánicos es cada vez más abundante. Por lo tanto, al aplicar el proceso de digestión anaeróbica se generará un proceso biológico sencillo y eficaz para el tratamiento de diferentes residuos orgánicos, a fin de obtener diversas alternativas para la generación de energía. La aplicación de la digestión anaerobia en el proceso de degradación de residuos frutihortícolas efectuará cuatro fases diferenciadas las cuales, se llevan a cabo por varios grupos de microorganismos quienes se encargan de realizar un metabolismo coordinado [1] ver (figura 1).

Figura 1. Fases de la digestión anaerobia y poblaciones bacterianas: 1) Bacterias hidrolíticas-acidogénicas; 2) Bacterias acetogénicas; 3) Bacterias homoacetogénicas; 4) Bacterias metanogénicas hidrogenófilas; 5) Bacterias metanogénicas acetoclásticas [3].

En este sentido se comprende que durante las fases de la digestión anaerobia, los principales factores ambientales que predominan en este proceso y deben considerarse como importantes son la temperatura, la cual debe ajustarse a un régimen mesofílico entre 25 a 40 °C o termofílico entre 45 a 60 °C [6], el potencial rédox debe ser -220 mV y el pH debe estar entre 6.7 y 7.4 [4, 6] Con base en lo anterior, el comportamiento de los microorganismos involucrados en el proceso de digestión anaerobia podrá tener variaciones, no solo a causa de las condiciones ambientales en que se encuentren los residuos orgánicos, sino también dependerá de los tipos de hidratos de carbonos (azúcares reductores, almidón, celulosa,

hemicelulosa y lignina), lípidos (ácidos grasos volátiles) y proteínas presentes en función del tipo y origen del residuo orgánico [7].

Una de las alternativas con mayor importancia para la generación de energía limpia es la producción de biogás, la generación de este biocombustible a partir de desechos orgánicos proporciona energía de bajo costo, ingresos adicionales a los productores, oportunidades de empleo y protección al ambiente, reduciendo la huella de emisiones de gases de efecto invernadero y otros problemas de contaminación ambiental antes mencionados

Visto de esta forma, este trabajo tiene como propósito optimizar los procesos de digestión anaerobia, considerando una serie de mezclas hechas a base de cáscara de calabaza (*Cucurbita argyrosperma huber*), tamarindo (*Tamarindus indica*), hojas de mazorca de maíz (*Zea mays*) y residuos fecales de bovinos, ovinos, y aves de corral del municipio de Suchiapa, Chiapas, a fin de mantener la estandarización del proceso al considerar residuos endógenos de actividades productivas de una misma zona de la región de Chiapas para evitar la variación en la producción de biogás.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

Evaluar la digestión anaerobia de residuos frutihortícolas del municipio de Suchiapa, Chiapas, para la producción de biogás de calidad.

1.2.1 Objetivos específicos

- Diseñar y evaluar mezclas a partir de cáscara de calabaza (*Cucurbita argyrosperma huber*), tamarindo (*Tamarindus indica*), hojas de mazorca de maíz (*Zea mays*) y residuos fecales de bovinos, ovinos y aves de corral del municipio de Suchiapa, Chiapas, para el proceso de digestión anaerobia que garantice la producción de biogás de calidad con base a parámetros descritos por la FAO.
- Caracterizar los parámetros físicos y químicos de cáscara de calabaza (*Cucurbita argyrosperma huber*), tamarindo (*Tamarindus indica*), hojas de mazorca de maíz (*Zea mays*), residuos fecales de bovinos, ovinos y aves de corral del municipio de Suchiapa, Chiapas, para el proceso de digestión anaerobia que garantice la producción de biogás de calidad con base a parámetros descritos por la FAO.
- Establecer el proceso de digestión anaerobia para determinar el rendimiento y la calidad de la producción de biogás de las diferentes mezclas diseñadas a base de cáscara de calabaza (*Cucurbita argyrosperma huber*), tamarindo (*Tamarindus indica*), hojas de mazorca de maíz (*Zea mays*), residuos fecales de bovinos, ovinos y aves de corral del municipio de Suchiapa, Chiapas.

1.2 Hipótesis

Mediante el diseño de mezclas entre: cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo, hojas de mazorca de maíz, estiércol de ganado bovino, ovino y aves de corral, se espera superar el rendimiento y producción de metano reportadas en pruebas de laboratorio por arriba de los 200 mL de metano producidos en un periodo de retención hidráulico mínimo de 30 días.

1.3 Antecedentes

Actualmente, la producción de biogás, como fuente de energías renovables se ha convertido en el proceso de generación de energía más ecológico e importante, tanto a nivel industrial como doméstico. Su explotación ha contribuido a impulsar el desarrollo científico-tecnológico para la generación de una fuente de energía renovable que garantice un futuro sostenible, libre de carbono y el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, en el continuo desarrollo de este tipo de biocombustible ha tomado poco interés el proceso de estandarización de mezclas entre sustrato-inóculo el cual, es necesario considerar para aumentar el rendimiento del biocombustible, generar un producto libre de compuestos tóxicos y que además sea más amigable con el medio ambiente [8].

El desarrollo científico de este trabajo de investigación se sustenta a partir de diversos estudios basados en la producción de biogás, entre ellos, un estudio enfocado en el proceso de co-digestión anaerobia de digestato de paja de maíz y estiércol de vaca para la producción de biogás, realizado en la Universidad Obafemi Awolowo en Nigera en el cual, se obtuvo un rendimiento de biogás máximo de 6.19 L mediante la relación de mezcla sustrato-inóculo (S/I) de 1:1.55 en condiciones mesófilas, acumulado durante 37 días al aplicar la metodología de superficie de respuesta (RSM) y Python con un factor de <0.0001 en la verificación de varianza del análisis experimental aplicado [9].

Por otra parte, en un estudio realizado en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. en México, se obtuvo un rendimiento 72.1 L/kgVs de biogás a partir de la evaluación de diversas mezclas realizadas entre grasa residual, suero de leche, excretas de vaca, cerdo y aves de corral (residuos sólidos y semisólidos) a través del proceso de co-digestión anaerobia. Este resultado, se obtuvo en la mezcla realizada entre 20% de grasa residual y 80% de excreta de vaca, inoculado con lodo anaerobio misma que generó un rendimiento específico de metano (CH_4) de 80% durante un periodo de 27 días, presentando una remoción de STV y DQO de 91 y 97% respectivamente [5].

Así mismo, en un estudio realizado en la Universidad Politécnica de Chiapas en México, se evaluó la producción de CH_4 generado a partir de una relación STV/ST de 89% en pulpa de café y 79% en pulpa de mango ataulfo, ambos residuos mezclados con excreta de cerdo y lodo de aguas residuales. Se obtuvo una producción de 172.77 mL CH_4 /gDQO al evaluar los residuos en un proceso de digestión anaerobia; por otro lado, al evaluarlos en un proceso de

co-digestión se obtuvo la producción de 310.23 mLCH₄/gDQO. Estos resultados se obtuvieron bajo condiciones de temperatura mesófila de 37 °C, con un pH inicial de 8.2 y un pH final de 6.3 durante un tiempo de retención hidráulica de 35 días. Además, se logró conocer el contenido de humedad, obteniendo 84.7% en la pulpa de café, 76.9% en la pulpa de mango ataulfo y 75.1% en la excreta de cerdo, resultados óptimos para llevar a cabo cualquiera de los procesos analizados [10].

En la Universidad del Valle en Colombia, en un estudio realizado sobre el efecto de la relación S/I del proceso de digestión anaerobia de biorresiduos de origen municipal (BOM) y lodo de aguas residuales domésticas, se expone haber obtenido un efecto significativo de < 0.1 en la verificación de la varianza, al utilizar relaciones de 0.25 a 9 gSTV sustrato * gSTV inóculo⁻¹. En este estudio en particular, se logró determinar que 0.25 gSTV sustrato * gSTV inóculo⁻¹ es la relación S/I que produce los mejores resultados para la producción de CH₄, al obtener 176.19 mL * gSTV⁻¹ con un índice de biodegradabilidad de 73.12%, a diferencia de la relación 9 gSTV * gSTV la cual generó los resultados más bajos de producción de CH₄ al obtener 17.56 mL * g STV⁻¹ con 7.29% de índice de biodegradabilidad [11].

En otro estudio realizado en la Universidad Politécnica de Chiapas en México, pero enfocado en el proceso de digestión anaerobia de residuos agroindustriales de mango, plátano y papaya para la producción de CH₄ se obtuvo, a través del análisis fisicoquímico 94 y 75% como los mayores porcentajes de materia orgánica presente en los residuos de mango y plátano, respectivamente, con base a la relación STV/ST. De este modo, después de 63 días de tratamiento se logró obtener la mayor producción de CH₄, observada en la digestión anaerobia del residuo de plátano, con una producción de 63.89 mLCH₄/gDQO [1].

Finalmente, un estudio realizado para el análisis y selección de tecnologías óptimas sobre solventes para la desulfuración de biogás, realizado en la Universidad Ciencia y Tecnología en Noruega, da a conocer un rendimiento energético de hasta 30% en la eliminación de sulfuros a través de la depuración con aminas o con disolventes orgánicos al aplicar la técnica de depuración física, la cual es considerada como la técnica más factible y económica para la obtención de biogás de calidad, debido al tipo de disolventes utilizados, compuestos orgánicos de fácil degradación y económicamente de fácil adquisición [12].

De este modo, al observar el enfoque científico-tecnológico sobre la producción de biogás en la mayoría de los estudios científicos analizados, se ha considerado para la ejecución de esta investigación el uso adecuado de tecnologías que no solo permitan el desarrollo e incremento sobre el rendimiento específico de metano, sino también permitir establecer parámetros que determinen la producción de biogás de calidad con base a los parámetros descritos en el manual de biogás elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Global Environment Facility.

1.4 Planteamiento del Problema

En México, la producción de calabaza (*Cucurbita argyrosperma huber*), tamarindo (*Tamarindus indica*) y maíz (*Zea mays*), forman parte de los cultivos temporales capaces de contribuir a la contaminación del medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional, debido a la falta de aprovechamiento de los residuos orgánicos generados a partir de su cosecha.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SADER) reporta en 2020 una producción de 23,000 toneladas de calabaza en México [13], en 2017 se produjo 49,000 toneladas de tamarindo [14]. Así mismo, el maíz uno de los cultivos más importantes del mundo y de mayor exportación, reporta SADER en 2021 una producción a nivel nacional de 27,707,775 toneladas [15]. En relación con la producción de estos cultivos, también es importante considerar la gran cantidad de residuos orgánicos que producen anualmente, porque la mayoría de estos residuos carecen de aprovechamiento y son una fuente importante de contaminación debido al inadecuado manejo en los procesos de transformación agroindustrial, la ausencia de un sistema de gestión ambiental y la falta de tratamientos biológicos para reciclar o aprovechar cualquier tipo de residuo orgánico [8].

Por otra parte, el sector agropecuario en México constituye un papel muy importante en la generación de residuos fecales de bovinos, ovinos y aves de corral. Así pues, la acumulación, el mal manejo y la incorrecta disposición final de estos residuos ganaderos han provocado serios problemas ambientales relacionados con la contaminación del agua, suelo y aire [5].

Por lo tanto, una medida para disminuir la disposición de estos residuos es la aplicación del proceso de digestión anaerobia el cual se perfila como vía útil para el tratamiento de residuos orgánicos, donde mediante la utilización de biomasa se puede generar energías renovables como el biogás. De este modo al diseñar y evaluar de diferentes mezclas con los residuos frutihortícolas y los residuos fecales ganaderos antes mencionados, se podrá complementar, maximizar y estandarizar el potencial para la producción de biogás de calidad.

1.5 Justificación

Generalmente la mayoría de los residuos frutihortícolas son considerados negativos y no funcionales para las actividades de sus generadores y no consideran una posible fuente para generar ingresos, comúnmente se deshacen de estos mediante dispersión o vertimiento en cuerpos de agua lo cual provoca contaminación ambiental.

Por otro lado, la generación de residuos fecales ganaderos al no tener un tratamiento, implica considerar un problema importante de infección para los seres humanos, debido a la gran cantidad de esos residuos fecales destinados para mejorar las condiciones de cultivos agrícolas; sin embargo, las heces fecales tardan aproximadamente un año en degradarse y poder transmitir todos sus nutrientes de manera asimilable a los cultivos [12].

La generación de residuos frutihortícolas como cáscara de calabaza, tamarindo y hojas de mazorca de maíz pueden complementar el potencial para la producción de una alternativa energética como la producción de biogás, teniendo en cuenta que la biomasa de este tipo puede ser aprovechada como una fuente rica en carbono y otros nutrientes, indispensables para la generación del biogás [17]. De este modo en combinación con los residuos fecales de bovinos, ovinos y aves de corral se puede lograr un proceso de digestión anaerobia optimizado, al delimitar las concentraciones entre sustrato-inóculo establecidas en un diseño de mezclas, control sobre la presencia de factores inhibidores y manejo de la actividad biológica bacteriana, misma que pudiera incidir en la producción del biogás.

Además, el aprovechamiento de estos residuos orgánicos beneficiaría a las industrias y agricultores participantes que, al obtener una fuente extra de ingresos les permitirá tener reducciones en sus costos de producción y uso de energía, lo que se traduce a múltiples beneficios para la zona del municipio de Suchiapa, Chiapas, como consecuencia de la producción integrada de energías renovables, debido a que resuelven una serie de problemas en el campo de la agricultura, energía y medio ambiente.

Capítulo 2

2. Materiales y Métodos

2.1 Obtención de residuos orgánicos

Los residuos frutihortícolas empleados como sustrato en el proceso de digestión anaerobia fueron cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo y hojas de mazorca de maíz; como inóculo bacteriano se empleó estiércol de ganado bovino, ovino y aves de corral. La cáscara de calabaza y las hojas de mazorca de maíz fueron utilizadas en estado de maduración, estos residuos fueron recolectados de un cultivo de maíz y calabaza en la zona agrícola “Tierra Blanca” en el municipio de Suchiapa, Chiapas. La cáscara de tamarindo también fue utilizada en estado de maduración y se obtuvo de una huerta doméstica en el mismo municipio. Finalmente, el estiércol de ganado bovino se recolectó del establo ganadero en la Escuela Preparatoria Agropecuaria “Juan Sabines Gutiérrez”, el estiércol de ganado ovino en el Rancho “Los Magios” y el estiércol de aves de corral en la Granja de Pollos “Doña Pepa”, todos pertenecientes al municipio de Suchiapa, municipio mexicano de origen chiapaneco localizado en la parte central del Estado de Chiapas y al suroeste del país.

2.2 Almacenamiento de los residuos orgánicos

La cáscara de calabaza que se utilizó en el proceso de digestión anaerobia se obtuvo a partir del secado solar al aire libre [18], en estado de maduración con previa extracción de las semillas, a fin de obtener solo la cáscara, la cual fue almacenada en bolsas de papel estraza estéril a una temperatura de 25 °C hasta su uso. En las mismas condiciones se almacenó la cáscara de tamarindo al retirarle la pulpa y las semillas. Las hojas de mazorca de maíz, también se almacenaron en las mismas condiciones; sin embargo, estas fueron seleccionadas por maduración y color en el rastrojo del maíz realizando la limpieza superficial de las hojas, para eliminar restos de raquis y seda. Por otro lado, los diferentes tipos de estiércol fueron recolectados de forma semisólida en costales de rafia estériles, para poder almacenarlo en la misma condición de temperatura antes mencionada.

2.3 Caracterización fisicoquímica y bacteriológica de residuos orgánicos

El proceso metodológico para realizar la caracterización fisicoquímica y bromatológica de los residuos orgánicos se describe brevemente en la tabla 1. El estudio de los residuos

frutihortícolas y los residuos fecales de las diferentes especies se realizó en el laboratorio de química en la Universidad Politécnica de Chiapas.

Tabla 1. Técnicas analíticas para la caracterización bromatológica y fisicoquímica de los residuos orgánicos.

Parámetro	Norma o técnica
pH.	NMX-AA-25-1984.
Demanda Química de Oxígeno (DQO).	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA/AWWA/WEF 5220D.
Sólidos Totales (ST).	NMX-AA-034- SCFI-2015.
Sólidos Totales Volátiles (STV).	NMX-AA-034- SCFI-2015
Humedad.	NMX-AA-16-1984.
Cenizas.	NMX-AA-18-1984.
Carbono Total.	Analizador elemental orgánico Thermo Scientific Flash 2000 C-N Soils Analyzer.
Nitrógeno Total.	Analizador elemental orgánico Thermo Scientific Flash 2000 C-N Soils Analyzer.
Relación Carbono/Nitrógeno	NMX-AA-067-1985.

2.4 Establecimiento de la digestión anaerobia

El proceso de digestión anaerobia se realizó en tanques de 1.8 L, se diseñó un biodigestor basado en una versión modificada de un biodigestor de flujo discontinuo; la figura 2 esquematiza el biodigestor, el cual consta de un tanque de polietileno de alta densidad sellado al vacío con una tapa de neopreno (para mantener las condiciones anaerobias), se consideró un volumen de trabajo de 1.2 L, agregando los siguientes sustratos: cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo, hojas de mazorca de maíz, excretas de ganado bovino, ovino y aves de corral. Se utilizó un volumen fijo de 180 g de materia orgánica a partir del diseño de mezclas presentado en la tabla 2 del diseño experimentos, la agitación aplicada a los biodigestores se realizó manualmente con una temperatura ambiente de 36.8 ± 3 °C y fueron sellados con cinta de teflón y sellos termoencogibles a fin de evitar posibles fugas.

Figura 2. Biodigestor para producción de biogás.

2.5 Diseño experimental para la producción de biogás

Para la estrategia experimental del proceso de digestión anaerobia de las cáscaras de calabaza, las cáscaras de tamarindo, las hojas de mazorca de maíz, las excretas de bovinos, ovinos y aves de corral, se empleó un diseño experimental de un solo factor, el cual corresponderá a la producción de metano en mL durante un tiempo retención de aproximadamente 30 días, con el fin de determinar diferencias significativas entre tratamientos para las variables evaluadas sobre los residuos orgánicos. El experimento consistió en 10 tratamientos y 3 réplicas para obtener un total de 30 corridas experimentales, para este estudio se realizó un análisis de varianza de confiabilidad mediante el software RStudio Versión 4.3.1, a fin de obtener una sola variable de respuesta.

Tabla 2. Diseño de experimentos.

Número de tratamientos	Cáscara de calabaza (g)	Cáscara de tamarindo (g)	Hojas de mazorca de maíz (g)	Excretas de bovinos (g)	Excretas de ovinos (g)	Excretas de aves de corral (g)
M1	45	45	45	45		
M2	45	45	45		45	
M3	45	45	45			45
M4	36	36	36	36	36	
M5	36	36	36	36		36
M6	36	36	36		36	36

M7	30	30	30	30	30	30
M8				180		
M9					180	
M10						180

La tabla 2 describe el diseño de experimento aplicado para la producción de biogás, constituido por 10 tratamientos. En cada tratamiento se incorporó un volumen de 180 g de materia orgánica. Para el tratamiento M1, M2 y M3 se consideró incorporar 45 g de cada uno de los tres tipos de residuos frutihortícolas: cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo y hojas de mazorca de maíz, aunado a estos un tipo diferente de estiércol (ganado bovino, ovino y aves de corral), respectivamente para cada una de estas mezclas en las mismas concentraciones. Para el tratamiento M4 se mantuvieron los tres residuos frutihortícolas a una concentración de 36 g más la incorporación de estiércol de ganado bovino y ovino en las mismas concentraciones. El tratamiento M5 y M6 mantuvieron las mismas condiciones del tratamiento M4; sin embargo, para M5 los residuos fecales que lo conformaron fueron estiércol de ganado bovino y aves de corral y para el tratamiento M6 estiércol de ganado ovino y aves de corral. Para el tratamiento M7 se decidió incorporar tanto los tres tipos de residuos frutihortícolas como los tres residuos fecales ganaderos a una concentración de 30 g por cada residuo orgánico. Finalmente, para los tratamientos M8, M9 y M10 se decidió evaluar individualmente la producción de biogás que pudiera producir cada uno de los tipos de residuos fecales ganaderos.

2.6 Diseño de biofiltro para la purificación de biogás

De acuerdo con la FAO la calidad y la cantidad de biogás producido no solo dependerá de la composición y naturaleza de los residuos utilizados para generar el biocombustible; sino también, de los medios que se utilicen para purificar o eliminar los compuestos tóxicos que se hayan producido a partir de su generación. Es por ello que, durante la experimentación para obtener un biocombustible libre de contaminantes, fue importante implementar un método de purificación de biogás para eliminar de su composición algún tipo sustancia no

deseada. En función de la tabla 3 se puede deducir el tratamiento específico que se eligió para purificar al biogás según el tipo de aprovechamiento al que se destinaría [17, 26].

Tabla 3. Sustancias contaminantes del biogás.

Tipo de aprovechamiento	H ₂ S	CO ₂	H ₂ O	Siloxanos	Compuestos halógenos
Caldera de vapor	**	*	*	***	*
Motores de cogeneración	***	*	***	***	***
Microturbinas	**	*	***	***	***
Producción de H ₂ /Metanol	***	*	***	***	***
Combustible para vehículos	***	***	***	***	***
Inyección en la red de gas natural	***	***	***	***	***

*Eliminación innecesaria, ** Eliminación recomendable, *** Eliminación necesaria.

Existen diferentes métodos de purificación del biogás, entre ellos el lavado a presión y la separación por membranas; sin embargo, son métodos muy costosos. Por tal motivo, para este proyecto de investigación, se aplicaron los métodos más comunes basados en la absorción de sustancias químicas [27]. Para mejorar la calidad del biogás producido, se seleccionaron 2 tipos de materiales filtrantes para construir 10 filtros, sus características se describen en la tabla 4.

Tabla 4. Medios de purificación del biogás.

Medio filtrante	Porosidad (%)	Estado de degradación
Aserrín	75-90	Biodegradable
Carbón activado	65-80	Biodegradable

Cada filtro cuenta con dos capas, las cuales tienen un volumen diferente, ya que el tamaño de las partículas de cada medio filtrante no es uniforme. Para este proceso se requirió de una picadora industrial para reducir el tamaño de las partículas, el aserrín se redujo a un tamaño menor a 1 cm y el carbón activado a un tamaño de 1 a 2 cm [28].

2.7 Sistema experimental para la producción de biogás

Para llevar a cabo los ensayos de biodegradabilidad del sustrato-inóculo se diseñó un biodigestor basado en una versión modificada de un biodigestor de flujo discontinuo; la figura 3 esquematiza el sistema experimental, el cual consta de un tanque de polietileno de alta densidad con capacidad de 1.8 L, sellado al vacío con una tapa de neopreno (para mantener las condiciones anaerobias).

Figura 3. Sistema de producción de biogás

2. 8. Sistema experimental para la purificación de biogás.

Para llevar a cabo la purificación del biogás, se diseñaron filtros divididos en 5 secciones; la primera y la última sección conformadas por una placa perforada la cual permitía la entrada o salida del biogás. El resto de las secciones del filtro formaban parte de un soporte central de los materiales filtrantes, en la figura 4 se esquematiza el sistema experimental.

Figura 4. Sistema de purificación de biogás

2.9 Determinación de la actividad metanogénica específica

Para determinar la producción de $\text{CH}_4/\text{día}$ se aplicó la técnica de desplazamiento volumétrico [19]. De este modo, se podría determinar el rendimiento específico de biogás el cual es necesario para conocer la AME, la cual corresponde a la máxima producción de metano y a la velocidad del consumo de materia orgánica expresada en: $\text{g DQO/g STV} \cdot \text{día}$ [10]. Los coeficientes de AME pueden expresarse de diferentes maneras, como $\text{mL CH}_4/\text{g STV} \cdot \text{día}$ o $\text{g DQO/g STV} \cdot \text{día}$. En este trabajo se empleará la última forma y es conocida como carga orgánica de substrato en base DQO, usando la ecuación 1.

Ecuación 1. Actividad metanogénica específica

$$AME = \frac{Pa \text{ CH}_4}{(STV)(V)(FC)}$$

Donde:

AME= Actividad metanogénica específica en g DQO CH₄/g STV*día.

Pa CH₄= Producción acumulada de metano en mL/día.

STV = Concentración de sólidos totales volátiles (STV) en el inóculo en g/L.

V = Volumen del inóculo utilizado en L.

FC = Factor de conversión estequiométrico de metano (350 mL CH₄/g DQO).

2.10 Métodos analíticos

Los sólidos totales, sólidos volátiles, pH, demanda química de oxígeno fueron medidos al comienzo y final del experimento aplicando los métodos de las Normas Oficiales Mexicanas (NMX-AA-025-1984, NMX-AA-034-SCFI-2015) y el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA/AWWA/WEF 5220D. El análisis se realizó mediante un horno de secado Novatech modelo HS45-ED, una mufla Felisa modelo FE-360, un kit de viales de digestión de DQO, un potenciómetro Hanna modelo 2211 y un espectrofotómetro UV/VIS VelaQuin modelo VE-5600UV. Las muestras tomadas para DQO de inicio fueron almacenadas en tubos falcón estériles a 4 °C para ser un análisis completo con las muestras de salida. Para la producción de metano se determinó por el método de desplazamiento volumétrico con una solución de NaOH a 1N, cada muestra se analizó por triplicado.

Capítulo 3

3. Resultados

3.1 Resultados de la caracterización fisicoquímica y bromatológica

En la tabla 5 se muestra la caracterización fisicoquímica y bromatológica de los residuos frutihortícolas (cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo y hojas de mazorca de maíz) y de los residuos fecales (excretas de ganado bovino, ganado ovino y aves de corral) utilizados para la producción de biogás como sustrato e inóculo, respectivamente.

Tabla 5. Resultados de la caracterización fisicoquímica de los residuos orgánicos.

Materia orgánica	pH	ST (g/L)	STV (g/L)	STV/ST (g/g)	DQO (g/L)
Cáscara de calabaza	9.31 ± 0.09	51.88 ± 4.79	30.96 ± 3.58	0.60 ± 4.19	0.97 ± 0.01
Cáscara de tamarindo	3.57 ± 0.01	28.06 ± 1.59	25.74 ± 0.91	0.92 ± 1.25	1.09 ± 0.05
Hojas de mazorca de maíz	5.77 ± 0.08	6.67 ± 0.47	7.28 ± 0.60	0.95 ± 0.54	1.13 ± 0.01
Estiércol de ganado bovino	9.08 ± 0.04	22.41 ± 1.97	13.75 ± 0.78	0.61 ± 2.75	1.05 ± 0.02
Estiércol de ganado ovino	8.67 ± 0.02	24.50 ± 4.32	16.77 ± 2.72	0.68 ± 3.52	0.90 ± 0.01
Estiércol de aves de corral	7.62 ± 0.05	49.83 ± 4.60	27.19 ± 3.77	0.55 ± 4.19	0.79 ± 0.01

*El valor reportado representa el promedio de tres réplicas y su desviación estándar.

Los resultados obtenidos de STV/ST, indican el contenido de materia orgánica disponible en los sustratos, este valor está por encima del 80% en las cáscaras de tamarindo y las hojas de mazorca de maíz; y la cáscara de calabaza presenta un 60%, esto significa que existe gran cantidad de materia orgánica que puede ser degradada por los microorganismos presentes en los inóculos [10]. Sin embargo, los altos contenidos de materia orgánica en los sustratos, al ser digeridos por los microorganismos sin previa dilución, alentarían el proceso de digestión anaerobia, ya que afectaría la movilidad de las bacterias metanogénicas dentro de los sustratos; por lo tanto, podría verse afectada la eficiencia y producción de biogás [17].

Para conocer la cantidad de materia orgánica que los microorganismos son capaces de asimilar, la DQO, ha sido un parámetro preciso y de rápida obtención. Los residuos frutihortícolas: cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo y hojas de mazorca de maíz, inicialmente presentaron valores de DQO de 0.97 g/L, 1.08 g/L y 1.13 g/L, respectivamente. Posteriormente, al ser sometidos al proceso de digestión anaerobia en presencia del consorcio bacteriano provisto por el estiércol de ganado bovino, ovino y aves de corral, se produce biogás. Y para conocer el porcentaje de degradación de la materia, se debe de realizar una relación entre el DQO inicial y final después de poner en marcha el diseño experimental [29].

El pH de los residuos frutihortícolas: cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo y hojas de mazorca de maíz se encuentra entre un pH ácido y pH alcalino debido a sus propiedades fisicoquímicas, su contenido de agua y su grado de madurez con valores de 9.31, 3.57 y 5.77, respectivamente. Al momento de utilizarlos como sustratos en el proceso de digestión anaerobia se recomienda ajustar a un pH óptimo entre 6.8 y 7.4 para lograr una estabilización entre sustrato-inóculo durante el proceso de generación de metano [17].

El ajuste del pH debe realizarse debido a que los sustratos con altas concentraciones de materia orgánica ácida son altamente fermentables, tienden a acidificar el medio, lo que puede inhibir la acción de los microorganismos y eventualmente ocasionar la falla del proceso de digestión anaerobia [23].

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización bromatológica de los residuos orgánicos, antes de ser sometidos al proceso de digestión anaerobia para la producción de biogás.

Tabla 6. Resultados de la caracterización bromatológica de los residuos orgánicos.

Materia orgánica	Humedad (%)	Cenizas (%)	Carbono (%)	Nitrógeno (%)	C:N
Cáscara de calabaza	10.67 ± 4.04	16.66 ± 1.67	38.48 ± 0.38	2.25 ± 0.05	17.06 ± 0.22
Cáscara de tamarindo	12.13 ± 2.83	4.41 ± 0.13	41.11 ± 0.03	1.88 ± 0.02	21.87 ± 0.03
Hojas de mazorca de maíz	13.18 ± 4.73	2.26 ± 0.18	41.87 ± 0.11	1.72 ± 0.16	24.34 ± 0.14

Estiércol de ganado bovino	5.99 ± 0.12	45.86 ± 8.53	31.08 ± 0.03	2.45 ± 0.20	14.32 ± 0.12
Estiércol de ganado ovino	7.41 ± 0.17	17.47 ± 0.39	31.68 ± 0.02	2.45 ± 0.13	12.93 ± 0.08
Estiércol de aves de corral	26.21 ± 0.56	39.62 ± 10.55	23.01 ± 0.02	1.98 ± 0.05	11.62 ± 0.04

*El valor reportado representa el promedio de tres réplicas y su desviación estándar.

El contenido de humedad es importante para las bacterias en los procesos de digestión anaerobia, debido a que les permite degradar los sustratos para la producir biogás rico en CH₄. En la literatura se recomienda que el contenido de humedad en los residuos orgánicos en condiciones óptimas sea superior al 90% [24]. Sin embargo, un porcentaje alto de humedad podría conducir a la inhibición de los microorganismos; es por ello que se recomienda llevar a cabo la degradación biológica de los residuos orgánicos entre 50 y 70 % de humedad [25]. El contenido de humedad de las hojas de maíz fue de 13.18%, siendo el sustrato con mayor contenido de humedad. En las cáscaras de calabaza y tamarindo fue de 10.67 y 12.13%, respectivamente. Al igual que los sustratos, los inóculos presentan un bajo porcentaje de humedad. El contenido de humedad en el estiércol de aves de corral fue de 26.21%, siendo el inóculo con mayor contenido de humedad. En el estiércol de ganado bovino y ovinos fue de 5.99 y 7.41%, respectivamente. Como resultado, los residuos orgánicos presentan un bajo porcentaje de humedad, esto indica que existe una baja cantidad de agua disponibles para la fase de la hidrólisis. A diferencia del porcentaje de ST, el contenido de agua de los residuos orgánicos no sería una limitante del proceso de digestión anaerobia, no habría aceleración del proceso de rompimiento de polímeros y acumulación de ácidos grasos [17].

Para obtener un rendimiento óptimo de metano es necesario una alta relación de C/N, 20:1 a 30:1 sería lo ideal. El carbono y el nitrógeno son las principales fuentes de alimentación de las bacterias metanogénicas. El carbono constituirá la fuente de energía y el nitrógeno será utilizado para la formación de nuevas células. Las bacterias consumen 30 veces más carbono que nitrógeno; es por ello que, el carbono se necesita en altas cantidades. El nitrógeno en altas cantidades facilitaría la formación de gas amonio, lo que resultaría en una menor producción de biogás, el carbono se consume a un ritmo más rápido si la relación C/N

es óptima o alta, por lo tanto, para obtener buenos resultados en la producción de biogás se requiere una alta relación de C/N para operar en condiciones máximas [17].

En la tabla 6 se puede observar la diferencia que existe entre cada uno de los valores de la relación C/N para los diferentes frutihortícolas: cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo y hojas de mazorca de maíz con un valor de relación C/N de 17.06, 21.87 y 24.34, respectivamente. Cabe mencionar que las hojas de mazorca de maíz es el sustrato que contiene más carbono y su relación es más alta a diferencia de los demás residuos. De acuerdo a la literatura la fuente de carbono proporciona más energía para los microorganismos, esto permitió realizar combinaciones de entre residuos orgánicos para que produjeran relaciones óptimas de nutrientes (carbono y nitrógeno) junto a los diferentes tipos de estiércol: ganado bovino, ovino y aves de corral, mismos que presentaron una relación C/N con valores de 14.32, 12.93 y 11.62, respectivamente, Siendo el inóculo con mayor contenido de carbono el estiércol de ganado bovino.

3.2 Caracterización fisicoquímica y bromatológica de los tratamientos

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización fisicoquímica de los tratamientos formulados, analizados antes y después de poner en marcha el proceso de digestión anaerobia para la producción de biogás.

Tabla 7. Resultados de la caracterización fisicoquímica de los tratamientos.

Tratamiento	pH inicial	pH final	ST (g/L)	STV (g/L)	STV/ST (g/g)	Diferencia estadística**
M1	6.98 ± 0.01	5.05 ± 0.00	27.26 ± 2.21	19.43 ± 1.47	0.71 ± 1.84	A
M2	7.11 ± 0.00	4.97 ± 0.01	27.78 ± 2.79	20.19 ± 1.95	0.73 ± 2.37	BE
M3	6.78 ± 0.00	5.29 ± 0.01	34.11 ± 2.86	22.79 ± 2.22	0.67 ± 2.54	C
M4	7.07 ± 0.00	5.02 ± 0.01	26.70 ± 2.63	18.90 ± 1.72	0.71 ± 2.18	D
M5	7.12 ± 0.01	5.30 ± 0.00	31.77 ± 2.68	20.98 ± 1.93	0.66 ± 2.31	EB

M6	7.17 ± 0.01	5.17 ± 0.02	32.19 ± 3.15	21.59 ± 2.32	0.67 ± 2.74	F
M7	7.57 ± 0.01	4.93 ± 0.02	30.55 ± 2.96	20.82 ± 2.06	0.68 ± 2.51	G
M8	7.73 ± 0.01	7.83 ± 0.01	22.41 ± 1.97	13.75 ± 0.78	0.61 ± 1.38	H
M9	8.46 ± 0.01	6.19 ± 0.00	24.50 ± 4.32	16.77 ± 2.72	0.68 ± 3.52	I
M10	8.29 ± 0.01	5.88 ± 0.01	49.83 ± 4.60	27.19 ± 3.77	0.55 ± 4.19	J

*El valor reportado representa el promedio de tres réplicas y su desviación estándar.

**Valores con una letra común no son significativamente diferentes, el p-value > 0.05).

Como se mencionaba anteriormente, el ajuste del pH debía realizarse; por lo general, el proceso de digestión anaerobia es afectado adversamente por pequeños cambios en los niveles de pH; sin embargo, para el proceso experimental de esta investigación se omitió dicho ajuste, debido a que la mayoría de los tratamientos presentaron pH entre los rangos óptimos (6.8-7.4). Al realizar la mezcla entre sustrato-inóculo los siguientes tratamientos presentaron pH inicial óptimos con valores de: M1: 6.98, M2: 7.11, M4: 7.07, M5: 7.12 y M6: 7.17, El tratamiento M3 presentó un pH de 6.78 por debajo del rango óptimo, y los tratamientos M7, M8 y M9 con pH superior al rango óptimo, con los siguientes valores: 7.73, 8.46 y 8.29, respectivamente. De acuerdo a la literatura, Para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente, el pH no debe bajar de 6.0 ni subir de 8.0. El valor del pH en el digestor no sólo determina la producción de biogás sino también su composición [17].

Al realizar el análisis de varianza (ANOVA) las pruebas LSD, Tukey y Duncan con un alfa de 0.05, permitieron demostrar que la mezcla M2 y M5 son mejores en cuanto a parámetros de pH óptimos; sin embargo, al relacionar estas mezclas con el resultado del resto de los tratamientos si existe una diferencia estadísticamente significativa al resulta un valor de P-value < 0.05, estos resultados quedaron demostrados al realizar las pruebas directamente con el potenciómetro.

En la tabla 7 se muestra una comparación entre los parámetros de pH inicial y final del proceso de digestión anaerobia para cada uno de los tratamientos experimentales analizados, donde se esperaba un pH neutro para todos los casos, la tendencia mostrada es que el pH

final de los tratamientos no es neutro y se encuentra por debajo del valor óptimo (pH: 6). De acuerdo con la literatura, esto indica que hubo un descenso del pH a valores inferiores a 6, lo cual supondría que el biogás producido es pobre en metano y, por lo tanto, tiene cualidades energéticas distintas a la del propósito inicial de este proyecto de investigación (generar biogás para destinarlo a la inyección de la red de gas natural), de este modo se recomendaría realizar un análisis detallado de la composición del biogás generado en esta experimentación [30].

Por otro lado, los resultados que se demuestran en la tabla 7 con respecto a la relación STV/ST indican que el contenido de materia orgánica disponible en la mayoría de los tratamientos está por encima del 60%, esto significa que existe gran cantidad de materia orgánica que puede ser degradada por el consorcio bacteriano [10]. El único tratamiento con menor porcentaje de materia orgánica es el tratamiento M10 con un valor de 5.88 STV/ST; sin embargo, se encuentra entre el rango óptimo de 40-60%. Como se mencionó anteriormente, el alto contenido de materia orgánica en los sustratos, al ser digeridos por los microorganismos sin previa dilución, alentarían el proceso de digestión anaerobia; por ello, se mantuvo un volumen de trabajo de 1.2 L para no afectar la eficiencia y producción de biogás [17].

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización bromatológica de los tratamientos formulados para el proceso de digestión anaerobia y la producción de biogás.

Tabla 8. Resultados de la caracterización bromatológica de los de los tratamientos.

Tratamiento	Humedad (%)	Cenizas (%)	Carbono (%)	Nitrógeno (%)	C:N
M1	10.49 ± 2.93	17.30 ± 2.63	39.64 ± 0.14	2.08 ± 0.11	19.06 ± 0.13
M2	10.85 ± 2.94	10.20 ± 0.59	39.79 ± 0.14	2.08 ± 0.02	19.13 ± 0.08
M3	15.55 ± 3.04	15.74 ± 13.13	37.62 ± 0.14	1.96 ± 0.28	19.19 ± 0.21
M4	9.88 ± 2.38	17.33 ± 2.18	38.04 ± 0.11	2.15 ± 0.11	17.69 ± 0.11
M5	13.64 ± 2.46	21.76 ± 4.21	36.31 ± 0.11	2.06 ± 0.10	17.62 ± 0.11
M6	13.92 ± 2.47	16.08 ± 2.58	36.43 ± 0.11	2.06 ± 0.08	17.68 ± 0.10
M7	12.60 ± 2.08	21.05 ± 3.58	35.54 ± 0.10	2.12 ± 0.10	16.76 ± 0.10
M8	5.99 ± 0.12	45.86 ± 8.53	31.08 ± 0.03	2.45 ± 0.20	14.32 ± 0.12
M9	7.41 ± 0.17	17.47 ± 0.39	31.68 ± 0.02	2.45 ± 0.13	12.93 ± 0.08

M10	26.21 ± 0.56	39.62 ± 10.55	23.01 ± 0.02	1.98 ± 0.05	11.62 ± 0.04
-----	--------------	---------------	--------------	-------------	--------------

*El valor reportado representa el promedio de tres réplicas y su desviación estándar.

La tabla 8 muestra los aportes de materia orgánica disponible en cada uno de los tratamientos del diseño experimental en el cual, se visualiza un ligero incremento de nitrógeno con respecto a la relación C/N de 30:2, de acuerdo a la literatura este incremento se debe al porcentaje de nitrógeno aportado por los residuos fecales ganaderos (inóculo) ya que, en su dieta alimenticia los animales no pueden extraer en su totalidad el nitrógeno contenido en su alimento debido a que el compuesto se encuentran en tres fracciones: mineralizable, orgánica y residual. Como resultado de la digestión anaerobia se presenta un aumento en la concentración de nitrógeno; sin embargo, en la relación C/N los tratamientos que se encuentran entre el rango óptimo de 20:1-30:1 son los tratamientos M3 y M10 con valores de: 37.62, 23.01 para carbono y 1.96, 1.98 para nitrógeno, respectivamente para cada una de las mezclas mencionadas. El resto de los tratamientos presentan una alta concentración de materia orgánica; sin embargo, el incremento de nitrógeno es significativo, lo que podría inhibir el proceso de digestión anaerobia [5].

3.3 Actividad Metanogénica Específica (AME) de los inóculos anaerobios

El proceso experimental de la actividad metanogénica específica de los inóculos anaerobios, alcanzaron su fase exponencial a partir del día 6 hasta el día 11. Para el cálculo del coeficiente de AME, se tomaron los datos de los días 8 y 9 por ser la fase exponencial con valores más altos de producción de metano. La ecuación de regresión lineal obtenida tuvo un valor de R² de 0.98. Para determinar el valor de la AME se usó la ecuación 1, los resultados del cálculo se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 9. Resultados de la AME de los inóculos anaerobios.

Inóculo anaerobio	AME (g DQO CH ₄ /g STV día)	Temperatura °C	Diferencia estadística*
Estiércol de ganado bovino	0.58	37	CD
Estiércol de ganado ovino	0.52	37	AC
Estiércol de aves de corral	0.34	37	AB

*Valores con una letra común no son significativamente diferentes, el p-value > 0.05.

La AME máxima del inóculo anaerobio utilizado alcanzó una velocidad de conversión de 0.58 g DQO CH₄/g STV día y fue provista por el estiércol de ganado bovino. De acuerdo con Jimenez *et al.*, 2015 [31] y Van Lier *et al.*, 1996 [32], los valores de la AME oscilan entre 0.27-1.45 g DQO CH₄/g STV día; por lo tanto, los tres tipos de inóculo utilizados en este experimento se encuentran dentro del rango óptimo como se muestra en la tabla 9.

Con lo mencionado anteriormente, al realizar el ANOVA con las pruebas LSD, Tukey y Duncan se comprueba que no existe diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos, debido a que el p-value es > 0.05. Estos resultados suponen una alta eficiencia energética en la producción de metano al mezclar cualquiera de los tres tipos inóculos (estiércol de ganado bovino, ovino y aves de corral) con los tres residuos frutihortícolas (cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo y hojas de mazorca de maíz) con el fin de formular los tratamientos del diseño experimental planteado.

3.4 Comportamiento de la producción de metano durante el proceso de digestión anaerobia

En las siguientes gráficas se presentan los resultados de las cinéticas de producción de metano a partir de los diferentes tratamientos presentadas en la tabla 2 del diseño de experimentos presentado en el capítulo 2.

Gráfica 1. Producción de CH₄ del tratamiento M1

Gráfica 2. Producción de CH₄ del tratamiento M2.

Gráfica 3. Producción de CH₄ del tratamiento M3.

Gráfica 4. Producción de CH₄ del tratamiento M4.

4

Gráfica 5. Producción de CH₄ del tratamiento M5.

Gráfica 6. Producción de CH₄ del tratamiento M6.

Gráfica 7. Producción de CH₄ del tratamiento M7.

Gráfica 8. Producción de CH₄ del tratamiento M8.

Gráfica 9. Producción de CH₄ del tratamiento M9.

Gráfica 10. Producción de CH₄ del tratamiento M10.

Gráfica 11. Producción de CH₄ de los diferentes tratamientos experimentales.

Como se mencionó anteriormente, la medición del biogás se llevó a cabo por el método de desplazamiento volumétrico, que se basa en la cuantificación del volumen de metano producido durante el proceso de digestión anaerobia mediante el uso de una sustancia desplazante (NaOH 1N), en un rango de 15 a 20 g/L por su propiedad para reaccionar con el CO₂ presente en el biogás y formar carbonato de sodio (Na₂CO₃) [5], esto permitió obtener una medición aproximada del volumen de metano producido en cada uno de los tratamientos.

Los resultados en cada una de las gráficas, demuestran que la asimilación entre sustrato-inóculo para producir biogás se lleva a cabo del día 6 al 11, en este periodo existe mayor

estabilidad para que el consorcio bacteriano pueda asimilar la carga de materia orgánica presente en los sustratos orgánicos. Los resultados obtenidos por *Briseño A., 2017* [5], en el mismo tiempo de retención de la fermentación anaerobia (30 días), indican que la asimilación de la materia orgánica se produce entre el día 14 y el día 25, similar a lo reportado por *Quechulpa et al., 2020* [33], quienes reportan la asimilación de materia orgánica a través del uso de biodigestores domésticos a partir del día 13 al día 21, comparando los resultados, estos indicarían una asimilación acelerada para la etapa metanogénica del proceso de digestión anaerobia.

3.5 Eficiencia de la remoción de DQO y producción total de metano

Las eficiencias del consumo de materia orgánica durante la producción de metano en cada tratamiento se evaluaron tomando como variable la DQO inicial y final del proceso de digestión anaerobia, los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 10. Eficiencias de consumo de materia orgánica en el proceso de digestión anaerobia para la producción de biogás.

Tratamiento	DQO inicial (g/L)	DQO final (g/L)	Remoción de materia orgánica (%)	Producción de CH ₄ (mL)	Diferencia estadística**
M1	1.23 ± 0.08	0.51 ± 0.01	59	3645	A
M2	1.18 ± 0.02	0.52 ± 0.03	56	3050	B
M3	1.19 ± 0.05	0.34 ± 0.01	71	2920	C
M4	1.22 ± 0.01	0.47 ± 0.07	61	2730	D
M5	1.20 ± 0.05	0.52 ± 0.09	57	2815	E
M6	1.21 ± 0.01	0.40 ± 0.04	67	2910	F
M7	1.19 ± 0.03	0.68 ± 0.01	43	2685	G
M8	1.08 ± 0.04	0.61 ± 0.06	44	4250	H
M9	1.14 ± 0.01	0.53 ± 0.09	54	2875	I
M10	1.06 ± 0.05	0.03 ± 0.06	97	3540	j

*El valor reportado representa el promedio de tres réplicas y su desviación estándar.

**Valores sin una letra común no son significativamente diferentes, el p-value > 0.05.

De acuerdo a los tratamientos con mayor eficiencia de remoción de materia orgánica el tratamiento M3 muestra la mayor eficiencia con un valor de 71%, esto se debe a la alta

eficiencia de remoción de materia orgánica que asimila el estiércol de aves de corral el cual se demuestra con el porcentaje de remoción del tratamiento M10 con un valor de 97%, donde únicamente se analiza el inóculo.

En cuanto a producción de metano el ANOVA demostró con las pruebas LSD, Tukey y Duncan que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos experimentales, debido a la distribución normal o aleatoriedad en que se tomaron los datos durante el experimento. Estos resultados indicaron que los 10 tratamientos diseñados podrían generar el mismo rendimiento en cuanto a producción de biogás.

El tratamiento M6 obtuvo una remoción de DQO del 67% superando lo reportado, en residuos de vegetales con una remoción de DQO de 64.9 % a los 20 días de retención del proceso de digestión anaerobia [34]. En cambio, el resto de los tratamientos presentaron menor remoción por debajo de un 59% en degradación de DQO; por lo que, se recomendaría realizar un análisis detallado respecto a la composición química de esos tratamientos (M1, M2, M4, M5, M7, M8 y M9).

Como se observó en la tabla 10 una remoción de DQO en los tratamientos de las mezclas entre sustrato-inóculo será menor comparándolo con los tratamientos en donde se analizan de manera individual en cada inóculo. Para este proyecto se logró que la DQO presente en tanto en los sustratos como en los inóculos se oxidara eficientemente durante los tratamientos del proceso de digestión anaerobia para aprovechar mejor la degradación de la materia orgánica y conseguir una alta producción de metano [35].

En los estudios reportados por *Placencia R., 2014* [4], se realizaron evaluaciones de la producción de metano a partir de estiércol de ganado bovino y porcino en digestión con residuos agroindustriales en el cual se demostró que el estiércol de bovino tiene mayor potencial de producción de metano presentando un volumen de biogás de 860 L de metano; por otro lado, en un estudio realizado por *Pimentel L., 2019* [37], se demostró que el estiércol de ovino es el mejor para la producción de biogás con un rendimiento de 50 L de metano. Al comparar los resultados obtenidos en este proyecto de investigación, se estima que al generar mezclas entre residuos orgánicos agroindustriales y cualquiera de los dos tipos de estiércoles ya mencionados se producirán altos rendimientos de biogás.

3.6 Análisis estadístico

Con el fin de determinar las diferencias entre cada uno de los tratamientos para evaluar la producción de metano del proceso de digestión anaerobia, se aplicó el análisis de varianza (ANOVA), de un solo factor permitiendo comparar los 10 tratamientos con una sola variable cuantitativa, en este caso los mL de CH₄ producidos durante los 30 días de retención por las tres replicas realizadas del experimento.

Se aplicaron tres métodos de comparación de la mínima diferencia significativa: prueba de LSD (Fisher), Tukey y Duncan, con un nivel de significancia del 0.05, con el fin de determinar si existía diferencia significativa entre dos o más medias observadas para comprobar las siguientes hipótesis:

Hipótesis nula: H_0 = No existe diferencia significativa en los valores de la producción de metano (CH₄) entre la composición sustrato-inóculo de los tratamientos experimentales.

Hipótesis alternativa: H_1 = Existe diferencia significativa en los valores de la producción de metano (CH₄) entre la composición sustrato-inóculo de los tratamientos.

El análisis demostró que no existe diferencia significativa en los tratamientos al obtener un P-value cercano a 1 en las tres pruebas donde se realizó la comparación entre tratamientos, por lo que se determina que los inóculos producirán similarmente la misma cantidad de metano (CH₄) si se trabajan con sustratos o no, por lo que no se rechaza la hipótesis nula.

Conclusiones

- El análisis fisicoquímico comprobó que los residuos frutihortícolas: cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo y hojas de mazorca de maíz en su relación de SVT/ST con valores de 60%, 92% y 95%, respectivamente. Esto indica que los residuos son de fácil degradación por su alta cantidad de materia orgánica.
- La caracterización bromatológica permitió conocer el contenido de humedad presente en los residuos orgánicos: cáscara de calabaza, cáscara de tamarindo, hojas de mazorca de maíz, estiércol de ganado bovino, ovino y aves de corral, los valores obtenidos fueron 10.67%, 12.13%, 13.18%, 5.99%, 7.41% y 26.21%, respectivamente, conocer estos valores permitirán la facilitar la degradación de la materia orgánica presente en el proceso de digestión anaerobia para la producción de metano.
- La actividad metanogénica específica (AME) de los inóculos: estiércol de ganado bovino, ovino y aves de corral, alcanzó una velocidad de máxima de conversión de 0.58 g DQO/g STV, 0.52 g DQO/g STV y 0.34 g DQO/g STV respectivamente, lo que indicó ser óptimo para los procesos de digestión anaerobia que se realizaron durante este trabajo.
- La producción de metano de los tratamientos fueron los siguientes: M1: 36645 mL, M2: 3050 mL, M3: 2920 mL, M4: 2730 mL, M5: 2815 mL, M6: 2910 mL, M7: 2685 mL, M8: 4250 mL, M9: 2875 mL y M10: 3540 mL. Estos resultados se lograron obtener bajo condiciones de temperatura mesófila de 36 ± 2 °C, sin control de pH, durante un tiempo de retención hidráulico de 30 días.
- La demanda química de oxígeno permitió conocer el porcentaje de remoción del proceso de digestión anaerobia en cada uno de los tratamientos, obteniendo los siguientes valores: M1: 59%, M2: 56%, M3: 71%, M4: 61%, M5: 57%, M6: 67%, M7: 43%, M8: 44%, M9: 54% Y M10: 97%, siendo este último el tratamiento que demostró mayor remoción de materia orgánica.

Este trabajo permitió concluir que los residuos frutihortícolas y los residuos fecales ganaderos pueden ser utilizados para el proceso digestión anaerobia obteniendo mejor producción de metano si se tiene control sobre la temperatura y el pH. Debido a que, al no tener control sobre estas variables los tratamientos no permitieron cumplir con la hipótesis planteada en este trabajo observando un valor alto de 4250 mL de CH₄ en el tratamiento M8 en donde no existe la relación sustrato-inoculo.

Anexos

Anexo 1. Técnicas analíticas

En el presente anexo se detallan las técnicas analíticas empleadas durante la realización de este proyecto de investigación.

Determinación de humedad

Norma aplicada: NMX-AA-16-1984. Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos sólidos municipales-Determinación de humedad.

Fundamento: El método se basa en la medición o determinación de la cantidad de agua expresada en gramos que contiene una muestra. Esta masa de agua se referencia de la masa de humedad en una muestra. La determinación de la masa de agua se realiza por la diferencia en peso de la masa húmeda y la masa seca, al obtener peso constante.

Materiales y equipos:

- Crisoles de porcelana.
- Desecador provisto con un desecante que contenga indicador colorido de humedad.
- Pinzas para crisol.
- Balanza analítica.
- Horno de secado.
- Guantes de asbesto.
- Espátula.

Procedimiento:

1. Se coloca el crisol en el horno a 150 °C durante dos horas, transcurrido ese tiempo, se retira del horno el crisol, e inmediatamente se pasa al desecador durante dos horas como mínimo o hasta obtener peso constante.
2. Se vierten 2 g de la muestra sin compactar dentro del crisol.
3. Se pesa el crisol con la muestra y se introduce al horno durante 2 horas, se deja enfriar y se pesa nuevamente. Se repite esta operación las veces que sea necesario hasta obtener peso constante.

Nota: se considera peso constante cuando entre dos pesadas consecutivas la diferencia es menor al 0.01 %).

Cálculos:

El porcentaje de humedad se calcula con la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que para obtener G y G1 se debe restar el peso del crisol.

$$H = \frac{G - G1}{G} * 100$$

Donde:

H=Humedad en %.

G= Peso de la muestra húmeda en g.

G1= Peso de la muestra seca en g.

Determinación de cenizas

Norma aplicada: NMX-AA-18-1984. Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos sólidos-Determinación de cenizas.

Fundamento: El método se basa en la medición o determinación de la cantidad de cenizas expresada en gramos que contiene una muestra previamente sometida a elevadas temperaturas. Esta masa representa el agua restante de la masa de humedad de una muestra. La determinación de la masa de agua restante se realiza por la diferencia en peso de la masa seca y la masa calcinada, al obtener peso constante.

Materiales y equipos:

- Crisoles de porcelana.
- Desecador provisto con un desecante que contenga indicador colorido de humedad.
- Pinzas para crisol.
- Balanza analítica.
- Mufla.
- Mechero.
- Guantes de asbesto.

- Espátula.

Procedimiento:

1. La muestra se seca hasta peso constante a 200 °C y se deja enfriar en el desecador.
2. Se transfiere al crisol aproximadamente 2 g de la muestra seca y pesar.
3. Se calcina la muestra con ayuda del mechero y las pinzas.
4. Terminar el proceso de calcinación en la mufla a 800°C hasta obtener peso constante (se recomienda comprobar el peso constante transcurrida una hora) se deja enfriar en desecador y se pesa.

Nota: Se debe evitar que la muestra quede expuesta a corrientes de aire.

Cálculos:

El porcentaje de Cenizas se calcula con la siguiente fórmula:

$$C = \frac{G3 - G1}{G2 - G1} * 100$$

Donde:

C= Cenizas %.

G1= Peso del crisol vacío en g.

G2= Peso del crisol más la muestra seca en g.

G3= Peso del crisol más la muestra calcinada en g.

Determinación de pH

Norma aplicada: NMX-AA-25-1984. Protección al ambiente-Contaminación del suelo-Residuos sólidos-Determinación del pH-Método potenciométrico.

Fundamento: El método se basa en la determinación del valor del pH en los residuos sólidos mediante el uso del potenciómetro. El cual se basa en la actividad de los iones hidrógeno presentes en una solución acuosa de residuos sólidos al 10%.

Materiales y equipos:

- Balanza analítica.

- Agitador de vidrio
- Vaso de precipitado de 50 ML.
- Potenciómetro con compensador de temperatura, electrodo de vidrio y electrodo de referencia.
- Termómetro de vidrio con escala de -10 °C a 120 °C.
- Espátula.
- Soluciones Buffer o amortiguadoras de pH (Fundamentales para calibrar el equipo).
- Agua destilada.

Procedimiento:

1. Se calibra el potenciómetro con las soluciones amortiguadoras de pH=4, pH=7 y pH=11, según sea el tipo de residuo sólido por analizar.
2. Se pesan 10 g de muestra y transferirlos a un vaso de precipitado de 50 mL.
3. Se añaden 50 mL de agua destilada.
4. Mezclar por medio del agitador durante 10 minutos.
5. Dejar reposar la solución durante 30 minutos.
6. Determinar la temperatura de la solución. Sumergir el electrodo en la solución y hacer la medición de pH.
7. Sacar el electrodo y lavar con agua destilada. Sumergir el electrodo en un vaso de precipitados con agua destilada al finalizar la lectura.

Cálculos:

El valor del pH de la solución, es la lectura obtenida en la carátula del potenciómetro, cuando el electrodo se sumergen en ella.

Determinación de ST y STV

Norma aplicada: NMX-AA-034-SCFI-2015. Análisis de agua. Medición de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.

Fundamento: El método se basa en la medición cuantitativa de los sólidos y sólidos disueltos, así como la cantidad de materia orgánica contenidos en aguas naturales, residuales y

residuales tratadas, mediante la evaporación y calcinación de la muestra filtrada o no, en su caso, a temperaturas específicas, en donde los residuos son pesados y sirven de base para el cálculo del contenido de estos.

Materiales y equipos:

- Balanza analítica.
- Horno de secado.
- Mufla.
- Crisoles de porcelana
- Desecador provisto con un desecante que contenga indicador colorido de humedad.
- Pinzas para crisol.
- Mechero.
- Guantes de asbesto.
- Espátula.

Procedimiento:

1. Preparación de crisoles. Introducir los crisoles al horno a una temperatura de 105 °C, durante 20 min como mínimo. Únicamente en el caso de la medición de sólidos volátiles.
2. Los crisoles posteriormente se introducen a la mufla a una temperatura de 550 °C, durante 20 min como mínimo. Después de este tiempo transferirlas al horno.
3. Trasladar los crisoles al desecador y dejar enfriar por 20 min como mínimo.
4. Pesar las cápsulas y repetir el ciclo horno-desecador hasta obtener una diferencia $\leq 0,0005$ g en dos pesadas consecutivas. Registrar como M1 considerando para los cálculos el último valor de la masa.
5. Preparación de la muestra. La muestra debe estar a temperatura ambiente al realizar el análisis. Agitar la muestra para asegurar la homogeneización.
6. Medición de sólidos totales (ST) y sólidos totales volátiles (STV).
7. Medición de sólidos totales (ST). Se recomienda seleccionar el volumen de muestra de tal manera que el residuo seco sobre la cápsula se encuentre en un intervalo de masa de 2,5 mg a 200 mg.

8. Transferir la muestra al crisol previamente puesta a masa constante y evaporar a sequedad en el horno de secado a 105 °C. En caso de utilizar placa de calentamiento llevar a casi sequedad sin llegar a ebullición de la muestra y posteriormente pasar al horno de secado a 105 °C para su secado total por una hora.
9. Trasladar la cápsula al desecador y dejar enfriar por 20 min como mínimo. Llevar la cápsula a masa constante repitiendo el ciclo horno-desecador, hasta obtener una diferencia $\leq 0,0005$ g en dos pesadas consecutivas.
10. Registrar como M2, la última masa obtenida.
11. Medición de sólidos totales volátiles (STV). Introducir el crisol conteniendo el residuo a la mufla a 550 °C durante 15 min a 20 min, transferir la cápsula al horno a 105 °C, 20 min como mínimo. Trasladar el crisol siguiendo el punto 9 y registre el valor como M3.

Cálculos:

El contenido de sólidos totales de las muestras se calcula con la siguiente formula:

$$ST = \frac{M2 - M1}{V} * 1000000$$

Donde:

ST= Sólidos totales en mg/L.

M1= Masa del crisol vacío a peso constante en g.

M2= Peso del crisol con el residuo, después de la evaporación en g.

V= Volumen de la muestra en mL.

El contenido de sólidos totales volátiles de las muestras se calcula con la siguiente formula:

$$STV = \frac{M2 - M3}{V} * 1000000$$

Donde:

ST= Sólidos totales en mg/L.

M2= Peso del crisol con el residuo, después de la evaporación en g.

M1= Masa del crisol con el residuo después de la calcinación en g.

V= Volumen de la muestra en mL.

Determinación de DQO

Norma aplicada: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
APHA/AWWA/WEF 5220D.

Fundamento: El método se basa en la digestión de dicromato de potasio usando baño maría, en donde se produce una reacción de oxidación en un medio fuertemente ácido a alta temperatura en presencia de sulfato de plata como catalizador obteniendo la DQO por colorimetría.

Materiales y equipos:

- Tubos de ensayo.
- Espectrofotómetro.
- Vasos de precipitado de 500 mL.
- Espátula.
- Balanza analítica.
- Agitador de vidrio.
- Pipeta.
- Pipetas de 5 mL y 10 mL.
- Vidrio de reloj.
- Matraz aforado de 250 mL
- Matraz aforado de 1L.
- Rejilla para tubos.
- Baño María.
- Guantes de asbesto.

Procedimiento:

1. Las muestras deben ser recolectadas en frascos de vidrio. Las mezclas que contengan sólidos en suspensión deberán homogenizarse y realizar las diluciones necesarias para reducir el error inherente en la medición de DQO.
2. Preparar las soluciones y reactivos para determinar DQO.
 - Solución de digestión: Adicionar en 125 ml de agua destilada 2.55 g de dicromato de potasio ($K_2Cr_2O_7$), previamente seco en horno de secado a 103 °C durante 2 horas, 41.75 mL de ácido sulfúrico, 8.33 g de H_2SO_4 . Disolver,

enfriar y completar con agua destilada el volumen en un matraz aforado de 250 mL.

- Reactivo ácido sulfúrico concentrado: Adicionar sulfato de plata (Ag_2SO_4) en H_2SO_4 en una porción de 2.03 g para 200 mL de ácido sulfúrico. La disolución completa del sulfato de plata demora cerca de 24 horas, por esto hay que estar atento de preparar una nueva solución.
 - Solución patrón de hidrogenoftalato de potasio: Se debe secar 425 mg en honor de secado a 120 °C durante 2 horas y disolver en 500 ml de agua destilada para posteriormente aforar hasta 1L.
3. Se debe construir una curva de calibración con al menos 5 patrones de hidrogenoftalato de potasio con DQO equivalente para cubrir cada rango de concentración (50 ppm-400 ppm).
 4. Lavar los tubos de 10 mL con H_2SO_4 para eliminar interferentes.
 5. El volumen adecuado de muestras y reactivos varía conforme los tubos utilizados, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 11. Volumen de reactivos versus volumen de muestras para determinar DQO.

Muestra (mL)	Solución de digestión (mL)	Ácido sulfúrico (mL)	Volumen total (mL)
2.50*	1.50	3.50	7.50
5.00	3.00	7.00	15.00
10.00	6.00	14.00	30.00

*Patrón: tubos de 10 mL.

6. Se realiza una prueba en blanco, utilizando agua destilada y se realiza el mismo procedimiento.
7. Se debe homogenizar la muestra agitando el frasco que la contiene. Diluir las veces que sean necesarias.
8. Colocar en los tubos 1.50 mL de la solución de digestión.
9. Adicionar 2.50 mL de agua residual.
10. Adicionar 3.50 mL de ácido sulfúrico concentrado.

11. Cerrar bien los tubos y agitar varias veces para homogenizar.
12. Se colocan los tubos a baño maría a 150 °C durante dos horas.
13. Se dejan enfriar los tubos y se procede hacer la lectura con ayuda del espectrofotómetro calibrado a 600 nm y cero en el blanco de prueba. Se realiza el mismo procedimiento para construir la curva de calibración.

Anexo 2. Participación en congresos

2022

III Congreso Estatal Agentes de Cambio en el Sector Agroindustrial, Universidad Politécnica de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Octubre 2022.

2023

II Congreso Internacional de Ciencia e Ingeniería (CICI), Universidad Mariana en Pasto, Colombia. Febrero 2023.

I Congreso Internacional de Biotecnología Aplicada (CIBA), Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Marzo 2023.

Semana de Divulgación de la Ciencia e Ingeniería: Energías Renovables 2023, Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Septiembre 2023.

Bibliografía

- [1] M.E. González-Sánchez, S. Pérez-Fabiel, A. Wong-Villareal, R. Bello-Mendoza, G. Yañez-Ocampo, “Residuos agroindustriales con potencial para la producción de metano mediante la digestión anaerobia”, *Revista Argentina de Microbiología*, vol. 47, no. 3, pp. 229-235, 2015, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ram.2015.05.003>
- [2] Comisión Nacional del Medio Ambiente, “Guía para el control y prevención de la contaminación industrial. Industria procesadora de frutas y hortalizas”, La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), 1998.
- [3] X. Flotats, E. Campos, J. Palatsi, A. Bonmatí, “Digestión anaerobia de purines de cerdo y co-digestión con residuos de la industria alimentaria”, *Academia.Edu*, vol. 65, pp. 51-65, 2001.
- [4] C.E. Plascencia-Rosales, “Estudio de codigestión de residuos orgánicos agroindustriales para la producción y uso de biogás”, Tesis de Maestría, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, Pedro Escobedo, Queretaro, México, 2014.
- [5] L. Briseño-Arciniega, “Producción de biogás a través de la co-digestión de residuos sólidos y semisólidos: hacia una planta centralizada de biogás para la generación de energía”, Tesis de Maestría, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, Pedro Escobedo, Queretaro, Mexico, 2017.
- [6] J.R. Savado- Ventura, J. Lee, D. Jahng, “A comparative study on the alternating mesophilic and thermophilic two-stage anaerobic digestion of food waste”, *Journal Environmental Sciences*, Vol. 26, pp. 1274-1283, June 2014, DOI: [https://doi.org/10.1016/S1001-0742\(13\)60599-9](https://doi.org/10.1016/S1001-0742(13)60599-9)
- [7] Y. Chen, J.J. Cheng, K.S. Creamer, “Inhibition of anaerobic digestion process: A review”, *Bioresource Technology*, vol. 99, no. 10, pp. 4044-4064, 2008, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.01.057>
- [8] J.A. Venegas-Venegas, D. Raj-Aryal, R. Pinto-Ruíz, “Biogás, La energía renovable para el desarrollo de granjas porcícolas en el estado de Chiapas”, *Análisis Económico*, vol. 34, no. 85, pp. 169-187, 2019.
- [9] S.C. Iweka, K.C. Owuama, J.L. Chukwuneke, O.A. Falowo, “Optimization of biogas yield from anaerobic co-digestion of corn-chaff and cow dung digestate: RSM and

- python approach”, *Heliyon*, vol. 7, no. 11, pp. 1-8, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08255>
- [10] S. Torres-Arellano, “Producción de metano mediante co-digestión anaerobia de excreta de cerdo (*Sus scrofa domestica*), pulpa de café (*Coffea arabica* L.), mango ataulfo (*Mangifera indica* L.), usando lodo de aguas residuales”, Tesis de Maestría, Universidad Politécnica de Chiapas, Suchiapa, Chiapas, México, 2017.
- [11] B.A. Parra-Orobio, P. Torres-Lozada, L.F. Marmolejo-Rebellón, L.M. Cárdenas-Cleves, C. Vásquez-Franco, W.A. Torres-López, J.A. Ordoñez-Andrade, “Effect of substrate-inoculum ratio on the biochemical methane potential of municipal biowastes”, *Ingeniería, Investigación y Tecnología*, vol. 16, no.4, pp. 515-526, 2015.
- [12] A. Carranza-Abaid, R.R. Wanderley, H.K. Knuutila, J.P. Jakobsen, “Analysis and selection of optimal solvent-based technologies for biogas upgrading”, *Fuel*, vol. 303, no.1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121327>
- [13] Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), (2020, Octubre 31), Calabazas, un dulce tradicional, [Online] Available: <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/calabazas-una-dulce-tradicion#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20se%20producen%20131,Guerrero%20casi%204%20mil%20toneladas.>
- [14] Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), (2019, Enero 05), Maíz el cultivo de México, [Online] Available: <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/el-tamarindo-en-mexico-186350>
- [15] Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), (2021, Mayo 13), Estima Agricultura crecimiento de 2.6 por ciento en la producción de maíz en grano en año agrícola 2021 , [Online], Available: <https://www.gob.mx/agricultura/prensa/estima-agricultura-crecimiento-de-2-6-por-ciento-en-la-produccion-de-maiz-grano-en-ano-agricola-2021?idiom=es>
- [16] S.M. Tauseef, M. Premalatha, T. Abbasi, S.A. Abbasi, Methane capture from livestock manure. *Journal of Environmental Management*, vol. 117, no. 15, pp. 187-207, 2013, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.12.022>
- [17] M.T. Varnero-Moreno, “Manual de biogás”, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2011.

- [18] P. Quintanilla-Martínez, (2016, Abril 18), Alimentos deshidratados al sol, [Online], Available: <https://viaorganica.org/alimentos-deshidratados-al-sol/>
- [19] T. Edwiges, L. Frare, B. Mayer, L. Lins, J.M. Triolo, X. Flotats, M.S.S. Mendonca-Costa, “Influence of chemical composition on biochemical methane potential of fruit and vegetable waste”, *Waste Management*, vol. 71, pp. 618-625, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.05.030>
- [20] I. Angelidaki, M. Alves, D. Bolzonella, L. Borzacconi, J.L. Campos, A.J. Guwy, S. Kalyuzhnyi, P. Jenicek, J.B. Van Lier, “Defining the biomethane potential (BMP) of solid organic wastes and energy crops: a proposed protocol for batch assays”, *Water Science Technology*, vol. 59, no. 9, pp. 927–934, 2009. DOI: <https://doi.org/10.2166/wst.2009.040>
- [21] F. Raposo, V. Fernández-Cegrí, M. De la rubia, R. Borja, F. Béline, C. Cavinato, G. Demirer, B. Fernández, M. Fernández-Polanco, JC Frigón, R. Ganesh, P. Kaparaju, J. Kubova, R. Méndez, G. Menín, A. Peene, P. Scherer, María Torrijos, H. Uellendahl, I. Wierinck, V. De Wilde, “Biochemical methane potential (BMP) of solid organic substrates: evaluation of anaerobic biodegradability using data from an international interlaboratory study”, vol 86, no. 8, pp. 1088-1098, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1002/jctb.2622>
- [22] M. Lesteur, V. Bellon-Maurel, C. Gonzalez, E. Latrille, J. Roger, G. Junqua, and J. Steyer, Alternative methods for determining anaerobic biodegradability: A review, vol. 45, no. 4, pp. 431-440, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2009.11.018>
- [23] N. Vaquerano-Pineda, T. Salazar-Rojas, M. Porrás-Acosta, “Medición automática del metano en biogás, por columnas de desplazamiento”, *Tecnología en Marcha*, pp. 86-96, 2016.
- [24] L. Deressa, S. Libsu, R.B. Chavan, D. Manaye, A. Dabassa, “Production of Biogas from Fruit and Vegetable Wastes Mixed with Different Wastes”, *Environment and Ecology Research*, vol. 3, no. 3, pp. 65-71, 2015. DOI: [10.13189/eer.2015.030303](https://doi.org/10.13189/eer.2015.030303)
- [25] G.I. González, E. Rustrián, E. Houbron2 A. Zamora, “Impacto de la tasa de humedad en la biodegradación de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Veracruz, México”, *Revista Latinoamericana de Recursos Naturales*, vol. 4, no. 3,

- pp. 336-341, 2008.
- [26] Condorchem Envitech, (2022, Marzo 31), Tratamiento del biogás, [Online], Available: <https://condorchem.com/es/blog/tratamiento-del-biogas/>
- [27] H. Llanea, M.A. Morís, L. González-Azpíroz, E. González, “Estudio de viabilidad de sistemas de purificación y aprovechamiento de biogás”, *Ministerio de ciencia e innovación*, pp. 1-28, 2010.
- [28] A.G. Elizondo-Quintero, E.N. Herrera-Colindres, “Evaluación de medios filtrantes para la reducción de sulfuro de hidrogeno en el mejoramiento de la calidad del biogás”, Tesis de Licenciatura, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras, 2012.
- [29] L. Yu-Long, W. Jin, Y. Zheng-Bo, T. Wei, Y. Hai-Bin, Z. Yue-Fei, C. Tian-Hu, “Simultaneous chemical oxygen demand removal, methane production and heavy metal precipitation in the biological treatment of landfill leachate using acid mine drainage as sulfate resource”, *Journal Of Bioscience and Bioengineering*, vol. 124, no. 1, pp. 71-75, 2017.
- [30] M. T. Varnero-Moreno, J. Uribe-Meneses, “Manual de reciclaje orgánico y biogás”, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Santiago, Chile, pp. 40-42, 1991.
- [31] J. Jiménez, Y. Guardia-Puebla, M. Cisneros-Ortiz, J. Morgan-Sagastume, and G. Guerra, “Optimization of the specific methanogenic activity during the anaerobic co-digestion of pig manure and rice straw, using industrial clay residues as inorganic additive,” *Chemical Engineering Journal*, vol. 259, pp. 703 – 714, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.08.031>
- [32] J. B. Van-Lier, J. L. Sanz-Martin, G. Lettinga, “Effect of temperature on the anaerobic thermophilic conversion of volatile fatty acids by dispersed and granular sludge,” *Water Research*, vol. 30, no. 1, pp. 199 – 207, 1996. DOI: [https://doi.org/10.1016/0043-1354\(95\)00107-V](https://doi.org/10.1016/0043-1354(95)00107-V)
- [33] P. Quechulpa-Pérez, R. Herrera-Meza, L. R. Guarneros-Nolasco, K. A. Terron-Mejía, J. A. Itehua-Feria “Estudio de la generación de biogás a partir de basura orgánica, usando un biodigestor domestico”, *Journal of Energy, Engineering Optimization and Sustainability*, vol. 4, no. 1, pp. 43-61, 2020. DOI:

<https://doi.org/10.19136/jeeos.a4n1.3480>

- [34] A. Mudhoo, R. Mohee, Z. M. A. Bundhoo, and D. Surroop, “Anaerobic Digestion of Vegetable Wastes Using Biochemical Methane Potential Assays”, *Climate Smart Technologies*, pp. 447–458, 2013. DOI: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-37753-2_34
- [35] R. Alvarez, G. Lidén, “Semi-continuous co-digestion of solid slaughterhouse waste, manure, and fruit and vegetable waste,” *Renewable Energy*, vol. 33, no. 4, pp. 726 – 734, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2007.05.001>
- [36] J. Pimentel-López, A. Amante-Orozco, R. Martínez-Esquivel, E. D. Rössel-Kipping, E. J. García-Herrera, A. Gómez-González, “Digestión anaerobia de estiércol de ovinopara producir biogás y bioabono”, *Agro Productividad*, vol. 12, no. 4, 2019. DOI: <https://doi.org/10.32854/agrop.v0i0.1201>